

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Tosheva Ruxshona Bobomurod qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

e-mail: ruxshonatosheva171@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida kitob mutolaasi orqali ma'naviyatini shakllantirish, bilim saviyalarini mustahkamlash, ta'lim-tarbiya jarayonining izchil yo'lga qo'yilishi va kitobxonlikning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, zamonaviy texnologiyalar, "shaxsiy kutubxona", "sinkveyn", tizimli topshiriqlar...

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar rivojlanib borayotgan bir davrda kitobxonlikni targ'ib etish va aholi orasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining "2020-2025- yillarga mo'ljallangan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturi to'g'risida"gi Qarori loyihasi e'lon qilindi. Unga ko'ra mamlakatimizda barcha soha doirasida kitobxonlikni targ'ib etish, ular asosida turli loyihalar va tanlovlar ishlab chiqish va yoshlarda kitob mutolaasiga qiziqish uyg'otish maqsad qilib qo'yildi. O'zbekistonda olib borilayotgan tub islohotlar mazmuni yosh avlodni intellektual salohiyatli, ma'naviy yetuk va barkamol avlod sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 12-yanvardagi "Kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori keng ma'naviyat va jamoatchilik dargohlarining e'tirofiga sazavor bo'lmoqda. 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlikni rivojlantirish borasidagi navbatdagi Qarori yuqoridagi fikrimizni asoslovchi muhim bir omil bo'ldi. Yoshlarning ilm olishi va o'z kasbining

yetuk mutaxassisi bo'lib shakllanishi uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Qo'shimcha qilib aytganda, yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlariga mas'ul bo'lgan barcha sohalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish ehtiyoj darajasiga olib chiqildi. Negaki, kitobxon xalq bu rivojlanayotgan xalq hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Jamiyatimiz taraqqiyotida yosh bolalarning mutolaasiga ko'proq e'tibor zarur. Bolalar kitobxonligini maqsadli tashkil etish maktablarda boshlang'ich sinflar uchun ustuvor vazifalardan biri bo'lishi kerak. Kitob o'qish insonni har tomonlama yuksaltiradi, dunyoqarashini kengaytiradi va qobiliyatlarini shakllantiribgina qolmasdan, fikrlash doirasini oshiradi. Shu o'rinda boshlang'ich ta'lim kelajagimiz ijodkorlarini shakllantirishda mustahkam poydevor bo'ladi desak, adashmagan bo'lamiz. "Yoshlikda olingan ilm – toshga o'yilgan naqsh" deb bejizga aytishmagan. Bolalar o'zlari eshitgan alla, ertak, she'rlar orqali kitoblar dunyosiga kirib boradilar. Shuning uchun boshlang'ich davrda ularga alohida e'tibor berish kerak. Bu paytda bolalarda ko'proq telefon yoki kompyuter o'yinlariga qiziqish katta bo'ladi. Ota-onalar farzandlariga zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda rasmi hikoyalar, ertaklar yoki audio asarlar qo'yib berishlari mumkin. Ko'proq ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda yondashish kerak. Misol uchun, bolalar hayvonlarga qiziqsa, ularga ko'ngilochar ensiklopediyalar yoki shular haqida ertak kitoblar berish mumkin. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar davomida esa o'qigan narsalariga asoslangan mashqlar, bahs, o'yinlar asosida bilimlarini oshirishlari mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim berishda va kitoblarga qiziqish uyg'otishda o'qish mashg'ulotlari yordamga keladi. O'qish dasturining maqsad va vazifalariga ko'ra o'quvchilarga tez, ravon, ifodali o'qish o'rgatiladi. Bu jarayonda bolalarda kitob bilan ishlash ko'nikmasi shakllana boradi.

Bolalarda kitobxonlikni uyg'otish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

✓ **Kitoblarni ko'rsatish:** Kitoblarni qulay va ko'rinib turadigan joyda turgani yaxshi. Ayniqsa, g'alatiroq va yoshiga mos kitoblar tanlashiga imkoniyat bering. Ayni shu o'rinda qayd etish zarurki, kitoblar "bolalarni qiziqitira olishi, zavqlantirishi, hayratlantirishi va to'lqinlantirishi kerak"[1].

✓ **Ma'lumot berish:** Bolalarga kitoblar haqida ma'lumot berib qiziqitirish mumkin. Kitobxonlikning foydalari, o'qishning ular kelajagida qanchalar ahamiyatli ekanligini tushuntiring. Zero kitob va kitob o'qish "yosh avlodning ma'naviyatini yuksaltirish, milliy adabiyotimiz va san'atimizni yanada rivojlantirish, yoshlarni milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash"[2] da o'ziga xos ahamiyatga ega.

✓ **O'qish vaqtini tartibga solish:** Bolalarning kun davomida necha bet kitob o'qishlari kerakligini belgilash lozim. Bu ularning maktabdagi darslaridan tashqari vazifa sifatida rejalashtirilsa, foydadan xoli bo'lmaydi.

✓ **O'tgan kitoblardan bahramand bo'lish:** Bolalarning yangi davr bilan aloqada qolishi va kitoblar bilan tanishuvida maslahat olishlari o'rinlidir. Kichik yoshligidan kitob o'qib berish yoki bilgan hikoyalarini aytib berish yaxshi, lekin bola o'qishni o'rgangach, o'zi mustaqil ravishda mutolaa qilishi kerak. Bolalar o'zlaridan kata insonlardan o'rnak olishadi. Agar oila davrasida kitoblar haqida suhbat qurilsa yoki ulardan qanday zavq olish mumkinligini namoyish qilsalar, kitob o'qish asta-sekin bolaning sevimli mashg'ulotiga aylanib boradi. Eng yaxshi tomoni, bolalar kitoblarni o'qigan sayin undagi yaxshi obrazlarga o'xshashga harakat qiladilar va bu orqali ularning xulq-atvorida sezilarli darajada o'zgarish kuzatiladi.

✓ **Kitoblarni ularga berish:** Bolalarga qiziqarli, rasmlil, o'yinchoqli yoki kesik kitoblar yoqadi. O'z qiziqishlariga qarab, ularga tanlash imkoniyatini bering. Birga kutubxonaga, kitob do'konlariga olib boring. O'ziga yoqqan kitoblaridan xonasiga "shaxsiy kutubxonasi"ni yaratsa, yanada samaraliroq bo'ladi. Bundan tashqari, xonasi shovqin-surondan uzoq, tinch, o'qishidan chalg'itmaydigan bo'lishi kerak

✓ **O'qish bilan bog'liq o'yinlar:** Bir qator o'yinlar tashkil etish va ularni sinfxonada yoki oila davrasida o'ynash mumkin. Buning uchun bir qator metodlar tavsiya qilinadi: "Sinkveyn", "Blits-so'rov", "Klaster", "Kontseptual jadval", "Mantiqiy chalkash zanjir" va boshqalar.

✓ **Kitob tadbirlari:** Sinfda o'quvchilar bilan kitobxonlik tadbirlarini o'tkazish va bu tadbirlarga yozuvchi va shoirlarni taklif qilishingiz mumkin. Bu ularga fikr almashish, ko'proq kitoblarni kuzatib borish va o'zaro ahillikda hamkorlik qilish imkonini beradi. Bu jarayonda tizimli topshiriqlar o'quvchilarni yanada faol bo'lishlariga undaydi. N.A.Kustakovaning fikriga ko'ra tizimli topshiriqlar quyidagicha bo'lishi mumkin: " 1) savolga javob qaytarilishini taqozo etadigan topshiriqlar; 2) savolni mustaqil ravishda qo'yishi taqozo etadigan topshiriqlar; 3) o'qish jarayonida savollar kelib chiqishiga turtki beradigan topshiriqlar; 4) o'qish jarayonida qo'yilgan savollarga javob qaytarilishini taqozo etadigan topshiriqlar [3]

Bolaning kitob o'qishida ishtiyoqini oshirishda ota-ona va ustozlar kitob tanlashda quyidagilarni ham inobatga olishlari zarur:

- Kitobning bola yoshiga mos kelishi;
- Kitobni bolaning xarakteriga qarab tanlash kerakligi;
- Kitobni bolaga o'zi qiziqadigan kasbi tanlashda turtki bo'la olish yoki olmasligi hamda kitobning mazmuniga ahamiyat berish kerakligi;
- Kitobning qanday tilda yozilganligi.

Bir so'z bilan aytganda, kitob mutolaasi bolaga zavq bag'ishlaydi. Safo Matchon aytganlaridek, "Kitobxonlik o'qilgan kitoblar soni bilan belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir".

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolaning kitobga bo'lgan qiziqishida pedagogik va psixologik jarayonlar kata rol o'ynaydi. Har bir ota-ona va ustozlar bu jarayonni muntazam ravishda nazorat qilib borishlari lozim. Bilamizki, "har bir jamiyatning istiqboli bugun kamol topayotgan bolalar va yoshlar tomonidan bunyod etiladi".

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev : “Bugungi bolalar ertangi kunda xalqqa aylanadi. Yoshlarni kitobga qaytarishimiz kerak. Axborot-kommunikatsiya sohasidagi oxirgi yutuqlarni o'zlashtirish bilan birga, yoshlarni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga, ularning kitob bilan do'st bo'lishiga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga e'tibor qaratish lozim”, - deya alohida ta'kidlab o'tadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, - T: O'zbekiston, 2014,- 72-b
2. Sayyid S. Kitobsiz kelajak yo'q //http://uza.uz/oz/society/kitobsiz-kelazhak-y-16-01-2017
3. 20 лучших книг для чтения детям перед сном
//https://www7ya.ru/article/Chteniye-bez-uvlecheniya-ili-Pochemu-rebenok-ne-xochet-chitat
4. Matchon Safo. Kitob o'qishni bilasizmi. T. “O'qituvchi”
5. D.A.Mo'minova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi, Namangan-2019
6. PQ-3271-son. 13.09.2017. Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida
<https://lex.uz/docs/-3338600>
7. 2020-2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida 781-son. 14.12.2020.
<https://lex.uz/docs/-5160827>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-quvchilarida-madaniy-dunyoqarash-elementlarini-shakllantirishda-kitobxonlikdan-foydalanish/viewer>
9. <https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/74>

10. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-quvchilarini-oilada-kitobxonlikka-o-rgatish-texnologiyasi>
11. <https://pedagoglar.uz/index.php/01/article/download/3647/2099>